

2-SHU'BA. RAQAMLI AXBOROT XAVFSIZLIGI

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA MEDIASAVODXONLIK VOSITASIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

A.I.Pardayev

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi.

Z.M.O'rinboyev

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845700>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari o'rganilgan.*

***Kalit so'zlar:** mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash, muammoli ta'lim, tanqidiy fikrlash, "Muammoli ta'lim texnologiyalari", muammoli vaziyat, kognitiv qiziqish, o'quv muammosi, dalillar, eksperimental-amaliy, faktik.*

Mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlashning ahamiyati - zamonaviy jamiyatda axborot oqimi keskin ortib borayotgan bir sharoitda mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash qobiliyati har bir inson, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari talabalarining intellektual rivojlanishi va ijtimoiy faolligi uchun muhim hisoblanadi. Ushbu qobiliyatlar nafaqat akademik muhitda, balki kundalik hayotda ham insonlarga haqiqatni yolg'ondan ajratish, xolis qarorlar qabul qilish va manipulyatsiyalardan himoyalaniş imkonini beradi.

Mediasavodxonlikning ahamiyati-mediasavodxonlik – bu odamlarning turli axborot manbalaridan foydalangan holda haqiqatni tahlil qilish, axborotning ishonchligini baholash va undan to'g'ri foydalanish qobiliyatidir. Mediasavodxonlik quyidagi jihatlarga ega:

1. Axborotni tahlil qilish qobiliyati – Talabalar turli manbalardan olingan ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtirish, axborotning ishonchligini tekshirish va xolis xulosa chiqarish ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

2. Soxta axborotni aniqlash – Bugungi kunda soxta yangiliklar va dezinformatsiya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Mediasavodxonlik talabalarni bunday axborotlarni aniqlash va undan himoyalanişga o'rgatadi.

3. Raqamli xavfsizlikni ta'minlash – Mediasavodxonlik orqali talabalar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz foydalanish va kibermakondagi tahdidlardan ehtiyot bo'lishni o'rganadilar.

4. Ijtimoiy faollikni oshirish – Mediasavodxon shaxs jamiyatdagi muammolarni tahlil qilishi, fikr bildirishda aniq dalillarga asoslanishi va turli media vositalari orqali o'z ovozini yetkazishi mumkin.

Tanqidiy fikrlashning ahamiyati - tanqidiy fikrlash – bu insonning axborotni tahliliy yondashuv orqali qayta ishlashi, mustaqil fikrlash asosida to'g'ri qarorlar qabul qilishi va mavjud dalillar asosida mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatidir.

Tanqidiy fikrlash quyidagi jihatlarga ega:

Mantiqiy tahlil qilish – Talabalar ma’lumotlarni bir-biriga bog‘lash, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish va asosli fikr bildirish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Subyektiv fikrlardan xalos bo‘lish – Tanqidiy fikrlovchi inson axborotni o‘z his-tuyg‘ulari yoki shaxsiy qarashlaridan kelib chiqib emas, balki obyektiv dalillarga asoslangan holda baholaydi.

Yangi g‘oyalar yaratish va muammolarni hal qilish – Tanqidiy fikrlash ijodiy fikrlash bilan bog‘liq bo‘lib, insonning innovatsion g‘oyalar yaratishiga va muammolarni samarali hal qilishiga yordam beradi.

haxsiy rivojlanish va mustaqil qaror qabul qilish – Talabalar atrof-muhit va jamiyatdagi voqeliklarni chuqur tahlil qilish, boshqalarning fikrlarini anglash va o‘z qarashlarini himoya qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlashning o‘zaro bog‘liqligi - mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash bir-biri bilan uzviy bog‘liq. Mediasavodxonlik axborotni to‘g‘ri tahlil qilish va undan oqilona foydalanish imkonini bersa, tanqidiy fikrlash esa bu jarayonni chuqurroq anglash va mustaqil xulosa chiqarish imkonini yaratadi. Masalan, biror yangilik yoki maqolani o‘qigan inson uning manbasini, muallifining maqsadini va ma’lumotning ishonchliligini tanqidiy baholash orqali haqiqatni aniqlay oladi.

Oliy ta’lim muassasalarida mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Talabalarning ilmiy izlanishlar va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini oshirish;
- Axborot xurujlari va dezinformatsiyaga qarshi immunitetni shakllantirish;
- Jamiyatdagi muammolarni chuqur anglash va ularga yechim topish qobiliyatini rivojlantirish.

Mediasavodxonlik va tanqidiy fikrlash bugungi axborot asrida har bir shaxs uchun muhim ko‘nikmalardan biri hisoblanadi. Oliy ta’lim muassasalarida ushbu ko‘nikmalarni rivojlantirish talabalar nafaqat axborotning ishonchliligini baholay oladigan, balki mustaqil va mantiqiy fikrlay oladigan yetuk shaxslarga aylanishlariga yordam beradi. Shu sababli, universitetlarda mediasavodxonlik bo‘yicha maxsus kurslar, amaliy mashg‘ulotlar va interfaol ta’lim metodlarini joriy etish zarur.

Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashtirish va umumlashtirishga erishdik (1-jadvalga qarang):

Oliy ta’lim muassasalari talabalarining tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari

1-jadval.

Asosiy jihatlar	Pedagogik imkoniyatlar (faoliyat) mazmuni
Mazmun	muammoli ta’lim o‘rganish va (tanqidiy) fikrlashning mazmuni (muammosi)ni shakllantirish va (tanqidiy) fikrlash jarayoni (muammolarni qo‘yish va hal qilish)ni amalga oshirish imkonini beradi
Mohiyat	tanqidiy fikrlash muammoni shakllantirish va muammoli vaziyatning paydo bo‘lishi bilan boshlanadi va uning yechimi bilan yakunlanadi

Fikrlash (tafakkur qilish)	muammoli ta'lim fikrni, fikrlash jarayonini boshlash imkonini beradi
Jarayon	tanqidiy fikrlash muammoli vaziyatlarda sodir bo'ladi
Baholash	muammoli ta'limda o'zi va boshqalarning pozitsiya va qarorlarini ilgari surish, oqlash, muhokama qilish, himoya qilish, qo'llab quvvatlash, tanqid qilish va baholashga erishish imkoni mavjud
Qo'llash	turli (muammoli) vaziyatlarda mustaqil va tanqidiy fikrlash mahsulini qo'llash, amalga oshirish, namoyish qilish, foydalanish imkoni tug'iladi
Natija	tanqidiy fikrlash jarayonida muammoni ko'rish, natijani qayd etish va ushbu fikrning "rasmiylashtirilgan va rejalashtirilgan" loyihasini, loyiha asosida esa natijasini olish imkoni yaratiladi
Yaratish	muammoli ta'lim o'rganish, fikrlash, tadqiq etish va tadqiqot natijasi (ishlanmasi) va mahsuloti (loyihasi)ni olish, tadqiq qilish va (yangi original) yaratish imkonini kengaytiradi

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari quyidagilar bilan bog'liq: birinchidan, ta'lim mazmunni yangilash, jumladan, nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki tanqidiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish; ikkinchidan, o'qitish jarayonida an'anaviy va muammoli usullardan teng foydalanish; uchinchidan, an'anaviy va zamonaviy o'qitish vositalaridan (kompyuter, internet va boshqalar) foydalanish; to'rtinchidan, o'qitishning an'anaviy shakllari (seminar, amaliy dars, maslahat) va nazorat (test, imtihon) shakllari bilan bir qatorda "muammoli" o'qitish shakllaridan (munozara, rolli o'yin, davra suhbat) foydalanish; nazoratning "muammo-loyiha-tadqiqot" shakllari (muammoli loyiha, konferensiya va boshqalar)ni qo'llash. Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida axborot oqimi tezligi va hajmi ortib bormoqda. Bu esa talabalarining tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda mediasavodxonlikning o'rni va ahamiyatini oshiradi. Mediasavodxonlik nafaqat axborotni tahlil qilish, balki uni to'g'ri baholash, soxta ma'lumotlardan ajratish va mustaqil fikr shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Mediasavodxonlik - bu ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning ishonchligini baholash va olingan axborot asosida asosli xulosa chiqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash esa shaxsning olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, o'z qarashlarini asoslash va har qanday axborotni shubha ostiga qo'yib, uni xolisona baholash qobiliyatini anglatadi.

Talabalarining mediasavodxonlik darajasini oshirish ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga bevosita xizmat qiladi. Masalan, yolg'on yangiliklarni aniqlash, turli manbalardagi ma'lumotlarni solishtirish, axborot manbalarining ishonchligini tekshirish kabi ko'nikmalar ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirish usullari.

1. **Maxsus kurslar va treninglar** – Oliy ta'lim muassasalarida mediasavodxonlik bo'yicha maxsus kurslarni joriy etish talabalar orasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali yo'llaridan biridir.

2. **Amaliy mashg'ulotlar va loyihalar** – Talabalar ishtirokida axborotni tahlil qilish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar va loyihalar tashkil etish orqali ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish mumkin.

3. **Interfaol o'qitish metodlaridan foydalanish** – Muammoli ta'lim, munozaralar, rolli o'yinlar kabi interfaol metodlar orqali talabalar mediasavodxonlikni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. **Axborot manbalarining tahlili** – Turli manbalardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash, ularning ishonchligini baholash orqali talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin.

5. **Raqamli texnologiyalardan foydalanish** – Ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimini tahlil qilish, fact-checking platformalaridan foydalanish orqali talabalar soxta yangiliklarni aniqlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin.

Mediasavodxonlik bugungi kunda talabalar uchun muhim ko'nikmalardan biri bo'lib, u tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Oliy ta'lim muassasalarida mediasavodxonlikni rivojlantirish bo'yicha tizimli yondashuv talabalar ongida axborotga nisbatan sog'lom munosabatni shakllantirishga va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bois, mediasavodxonlik bo'yicha ta'lim dasturlarini kuchaytirish va yangi usullarni tatbiq etish zamon talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pardayev A., O'rinboyev Z. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyasi. o'quv qo'llanma. SamDCHTI tahtir-nashiriyot. 2024.
2. M.Abdullayeva, M.Qurbonova, G.Tojiboyeva, X.To'xtamotov,Z. Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyasi. Darslik. Toshkent. 2021.
3. Ya. Mamatova, S.Sulaymonova. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida. O'quv qo'llanma., -T.: "Extremum-press", 2015.- 94 b
4. F.Mo'minov, T.Eshbekov va boshqa. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik.-T.:JIDU, 2015.-196 b

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Yangi O'zbekiston strategiyasi.- Toshkent, 2021. - 458 b.
2. Informatika va axborot texnologiyalari 1-sinf. Maktab darsligi. 2023/2024 o'quv yili.

Axborot manbaalari

1. <http://www.edu.uz>- O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi sayti
2. <http://www.uzedu.uz> - O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi sayti
3. www.uza.uz- O'zbekiston Milliy axborot agentligi(O'ZA)
4. www.natlib.uz- Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi